

Museari, un museo online que defiende los derechos LGTB desde el arte, la historia y la educación

*Museari, an Online Museum that Defends LGBT Rights
from Art, History and Education*

Ricard Huerta¹

Resumen

Museari es un museo de arte creado en 2015. Museari Museu de l'Imaginari nació online, por lo que es un museo virtual desde el momento de su fundación. Su misión es defender los Derechos Humanos y la diversidad sexual desde los parámetros del arte, la educación y la historia. Desde que inició sus actividades, Museari inaugura una exposición mensual, el 17 de cada mes. De este modo, actualmente contamos ya con más de 70 exposiciones inauguradas, con obra de artistas de numerosos lugares del mundo. Uno de los países mejor representados en Museari es Brasil, ya que hemos inaugurado seis exposiciones de artistas de Brasil, además de contar con la participación de artistas de Italia, México, Turquía, Ecuador, Estados Unidos, Chile y España. Presentamos aquí algunos resultados, destacando los logros conseguidos, especialmente en el terreno de la promoción de artistas, pero también del papel que está desempeñando este museo en el fomento de la educación artística.

Palabras clave: arte, museo, educación, LGTB, Internet.

Abstract/Resumé

Museari is an art museum created in 2015. Museari Museu de l'Imaginari was born online, so it has been a virtual museum from the moment it was founded. Museari's mission is to defend Human Rights and sexual diversity from the parameters of art, education and history. Since the museum began its activities, Museari opens a monthly exhibition, on the 17th of each month. In this way, we currently have more than 70 exhibitions inaugurated, with the work of artists from many parts of the world. One of the best represented countries in Museari is Brazil, since we have inaugurated six exhibitions of artists from Brazil, in addition to having the participation of artists from Italy, Mexico, Turkey, Ecuador, Chile, the United States and Spain. We present here some results, highlighting the achievements, especially in the field of promoting artists, but also the role that this museum is playing in promoting art education.

Keywords/Mots clefs: Art, Museum, Education, LGBT, Internet.

¹ Ricard Huerta es Catedrático de Educación Artística en la Universitat de València. Artista y docente, es investigador del Instituto Universitario de Creatividad e Innovaciones Educativas. Director de *EARI Educación Artística Revista de Investigación* www.revistaeari.org Director del Diploma de Especialización en Educación Artística y Gestión de Museos. Director de Museari www.museari.com Doctor en *Bellas Artes* y licenciado en Música, Bellas Artes y Comunicación Audiovisual. Coordinador del Grupo CREARI de Investigación en Pedagogías Culturales (GIUV2013-103).

¿Qué es Museari?

Museari, Museu de l'Imaginari (www.museari.com) es un museo online, una institución permanente, sin ánimo de lucro, al servicio de la sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde su patrimonio. Los objetivos principales de Museari son la promoción de la educación artística y de la historia como instrumentos fundamentales para la defensa de los derechos humanos, con un especial énfasis en el respeto a la diversidad sexual y los colectivos LGTBIQ+.

Museari lleva más de setenta exposiciones presentadas, en las que cada artista incluye siete imágenes y un breve texto, traducido a varios idiomas. Este modelo responde a la necesidad de ofrecer exposiciones que sean vistas en dispositivos móviles y que tengan interés para un público amplio. La metodología responde a un estudio inicial que se hizo entre grupos de diferentes edades, estudio que demostró que un usuario permanece un máximo de tres minutos ante una propuesta online. Es por ello que se plantea a cada artista que elija siete obras (pueden ser fotografías, videos, o procesos multimedia) y que al elaborar esta selección proponga un título y un breve texto explicativo. En ocasiones las obras están realizadas en exclusiva para Museari, y en otros casos se trata de retrospectivas, con una selección de piezas que define una temática concreta. El elenco de artistas de Museari cubre creadores que son especialistas en pintura, fotografía, escultura, cine, comic, audiovisuales, diseño, y otras opciones que pueden resultar adecuadas para su difusión en Internet. Quienes participan en Museari son conscientes de la importancia de defender los Derechos Humanos, y muy especialmente de atender a la causa y reivindicaciones del colectivo LGTB. Museari es una plataforma digital que difunde la obra de artistas concienciados con la defensa de la diversidad, algo que traspasa fronteras y que trasciende países, edades, condición social y situación económica. Museari no es una entidad comercial, es un espacio de comunicación.

Artistas en Museari

Entre los artistas que han expuesto en Museari encontramos numerosas temáticas abordadas, desde diferentes perspectivas. Los títulos de las exposiciones responden a estas cuestiones que se plantean en sus muestras: Xavier Mollà (*Mans d'estimar, Manos de amar*); Reme Tomás (*La cara oculta*); Amadeo Valldepérez (*Pinturas*); Rafa de Corral (*La persistencia del vacío*); Carme Vidal (*Paisatges de l'ànim, Paisajes del ánimo*); Adolfo Siurana

(Hombrías); Alex Mexa (*No hay*); Nora Ancarola (*Ferida de temps, Herida de tempo*); Francesc Vera (*Sin título*); Concha Daud (*Invierno y verano*); Loli Soto (*Tejiendo sentidos*); Pepe Miralles (*7 Proyectos*); Moisés Mahiques (*Game Over #2*); Joel Mestre (*Walden, Lynch & Praga, Dibujos*); José Manuel Guillén (*Observadores, Coleccionistas*); Pepe Romero (*Retrato, acciones y coreografías*); Maribel Doménech (*Tejer identidades*); Daniel Tejero (*À rebours*); Abel Azcona (*La línea de tu espalda*); Anna Ruiz Sospedra (*D'amors, De amores*); Giovanni Nardin (*De Khaos*); Olga Olivera-Tabeni (*Formes de rentar, Formas de lavar*); Ana Navarrete (*Últimos proyectos*); Alex Fleming (*Culturistas, Body Builders*); Mar C. Llop (*Construccions identitàries / Construcciones identitarias*); Andrea Perissinoto (*Unicon. Unique Art Condoms*); Mar Morón (*Barcelona*); Álex Francés (*Trans-cuerpos*); Sara Colaone (*In Italia sono tutti maschi*); Gledys Macías (*Trans-ición. Travestirse es resistirse*); Lucía Marrades (*Apocalipsis*); Emilio Martí (*Sofá*); Javier Velasco (*Proyecto Sharia*); Lluís Masià (*Esclavos del señor*); Anna Maria Staiano (*Los asuntos del cuerpo, Body Matters*); Ángel Garcus (*Derma*); Ricardo Cotanda (*The Party's Over*); Cacho Falcón (*Sin título*); Ángel Pantoja (*Bustos*); Natividad Navalón (*No lo llamaba hogar, pero era todo lo que ella tenía*); Eva Máñez (*La Virgen de Copacabana a la que bailan las trans de Cusco*); Pepa Arróniz (*Proyecto Hyster*); Randomagus (*Sin título*); Elia Torrecilla (*7 paseos en acción*); Del LaGrace Volcano (*Visibly Intersex*); Sebas Martín (*Sexo y figura*); Marina Cochet, Juan Sepúlveda & Antonio Santos (*El Violeta*); Graham Bell Tornado (*Libro-Acciones, Book Actions*); Nazario Luque (*7 Imágenes sin título*); Pablo Sandoval (*Sin título*); Dani Curbelo (*Memorias aisladas*); Yolanda Herranz (*Autorretratos (de la artista); sombras y reflejos*); David Vila (*De cos present, De cuerpo presente*); O.R.G.I.A (*Follarse la ciudad, Vol. III*); Felipe Rivas (*Tecnologías raras*); Mogares Doyan (*Prefacio*); Maria Maçedo (*Pense um Brasil negra e mulher*); Bartolomé Limón (*Hanky Code*); Lucas Villi (*Libertar-se*); Eduardo Bruno y Waldirio Castro (*O que pode um casamento (Gay)?*); Ahmet Rüstem Ekici (*Flaming Bodies*); Wellington Soares (*Experiências amorosas*); Pilar Viviente (*Maridaje – Rodetes & Spanish Sketches*); Laerte Coutinho (*Muriel decide trabalhar*); Carol Luz (*Raoni Reis: dança em liberdade*); Vinicius Figueiredo (*Corpo erótico, corpo metamórfico*); Wandallyson Landin (*Corpo*); Mau Monleón Pradas (*Espacio para mujeres*); Benjamín Martínez (*En clave Drag*); Fabián Cháirez (*La venida*), ...

Las exposiciones en la plataforma digital de Museari pueden recuperarse en cualquier momento. Al tratarse de un espacio ubicuo, cada exposición temporal se archiva en el repositorio de la web de Museari, de modo que siempre podemos recuperar todas las exposiciones presentadas con anterioridad. Durante el mes de presentación de una nueva

muestra se incide en las obras y el artista, de modo que hacemos campañas publicitarias, y también difundimos en redes sociales. De hecho, Museari tiene “ampliaciones” del museo en Internet, especialmente a través de las redes sociales, como Facebook, Instagram y Twitter. Esto permite estar en contacto con personas de todo el mundo. Además de las siete imágenes y el texto en varios idiomas, siempre incluimos en cada exposición un link (o varios enlaces) que permiten visitar otras webs y ampliar así la información de cada artista.

Fomentar la educación artística a través de Museari

Uno de los retos del museo Museari es el de llegar al máximo número posible de docentes que estén interesados en difundir en sus clases las cuestiones LGTB a través de las artes. Es por ello que elaboramos actividades que puedan resultar atractivas al profesorado de todas las etapas, desde educación infantil hasta la universidad, pasando por Primaria y Secundaria. Pensamos que buena parte del profesorado tiene interés por estas temáticas, pero no dispone de suficiente formación, o bien de un material adecuado para tratarlos en clase. Por eso es tan importante Museari, porque puede facilitar ese acercamiento al conjunto de profesionales de la docencia, a quienes también van dirigidos los esfuerzos de Museari. Preguntamos a docentes de todas las especialidades que han tenido la oportunidad de conocer y utilizar Museari en sus clases. Estas son sus opiniones.

El profesor AG ha elegido la exposición del artista Intersex Del LaGrace Volcano. Nos dice: “He seleccionado *Visibly Intersex*, una exposición fotográfica en defensa de la visibilidad de la intersexualidad y del reconocimiento de los derechos a la identidad e integridad de las personas intersex. Tomemos como punto de partida la pregunta que se hace el propio artista: “¿Cómo persuadimos a nuestras culturas de que la diversidad física corporal no es algo que deba ser arreglado?” Antes de dar una respuesta es conveniente reflexionar sobre qué podemos hacer como educadores para que los estudiantes intersex se sientan respetados, escuchados y vistos por quienes son. Lo cierto es que poco se ha investigado sobre las experiencias de los estudiantes intersex en la escuela y muy pocos docentes sabrían cómo hacer para que se sientan seguros, comprendidos e incluidos. Una buena manera de empezar es tener en cuenta algunas conclusiones obtenidas de las investigaciones más recientes sobre este tema.”

Figura 1. Sally Gross, *Intersex in South Africa*. Obra de Del laGrace Volcano.

La profesora AA nos dice: “De todas las exposiciones de Museari, me ha llamado especialmente la atención *Bustos*, de Ángel Pantoja. En primer lugar me ha parecido todo un acierto elegir el arte de la escultura, ya que es un gran olvidado cuando se trata de reivindicar y/o dar visibilidad a una temática, recurriendo mayoritariamente a la literatura, la fotografía o la pintura. En segundo lugar me encanta el tono de humor de la obra, ya que dicen que no deberíamos tomarnos algo en serio si no nos hace reír, con lo cual, en ese sentido Ángel Pantoja logra una sonrisa al contemplar sus maravillosos bustos. Me parece fascinante cómo juega con el estilo de la escultura clásica y lo lleva a su terreno con maestría, y al mismo tiempo con altas dosis de ese humor del que hablábamos, pero también cierta ternura. Y en tercer y último lugar es de agradecer al autor el proyectar estos perfiles de personas en sus bustos, dándoles presencia, normalidad, acostumbrando a nuestra mirada, acostumbrada a juzgar lo diferente, entendiendo como tal a lo que se ve en poca proporción.”

Figura 2. *Busto 16*. Obra de Ángel Pantoja.

La docente AJ plantea lo siguiente: “Vista la exposición de Eva Máñez sobre las trans de Cusco, cabe destacar que lo primero que he pensado ha sido, ¿cómo puede una sociedad omitir y despejar su mente de prejuicios y pensamientos opresores hacía un colectivo de un día para otro? Tanto en Perú como en otras ciudades del mundo, de manera mayoritaria, tiene una actitud discriminatoria hacia el colectivo LGTB, pero llama la atención cómo de un día para otro el colectivo LGTB, en concreto las mujeres transgénero, es visibilizado y aceptado. Esto es lo que ocurre en esta festividad y en un acto religioso que nos muestran las imágenes. Por un día, las mujeres trans pueden ser ellas mismas, aceptadas por todos y todas, ovacionadas por los feligreses y las feligresas. Pero solo por un tiempo, solo un día.”

Figura 3. *Las trans de Cusco que bailan a la Virgen de Copacabana.* Obra de Eva Máñez.

La profesora CM ha elegido la exposición de Elia Torrecilla. Y nos comenta: “En esta exposición denominada *7 paseos en acción*, la autora ha recogido 7 obras en las que explora el cuerpo con el entorno que la rodea. En sus obras, la autora utiliza el paseo como una estrategia para “practicar las calles”, tanto individualmente como de forma colectiva y atravesar espacios físicos. Las 7 obras que forman la exposición muestran la visión de la autora de como las personas podemos formar parte del lienzo que sería la ciudad y como comunicarnos con ella. A través de la exposición nos acerca a una unión de las personas, independientemente de quien o como sean, a las ciudades, a sus barrios, al espacio donde viven para formar parte de él, sin diferencias. Todo se considera un único ente. Me ha parecido muy interesante esta visión de Elia, porque nunca se me había ocurrido considerar que formamos parte de la ciudad donde vivimos de una forma tan intensa, siendo parte de ella como cualquier ente inanimado que la conforma.”

Figura 4. *Mujer anuncio*. Obra de Elia Torrecilla.

El profesor de filosofía JG elige una pieza de la exposición de Pepa Arroniz titulada *Johnny cogió su fusil*, y nos comenta lo siguiente: “La obra es una composición pictórica de diversos elementos sobre un fondo de tonalidad rosa palo. En primer lugar nos encontramos con un recorte del busto de una mujer sobre el que se han superpuesto unas trazas de pintura que dan la imagen de haberse degradado. En la parte inferior del cuadro aparece otro recorte en el que se puede leer “Johnny cogió su fusil”. La obra se encuentra englobada dentro del proyecto Hyster en el que Pepa Arroniz donde explora como la reproducción ha sido empleada para someter a la mujer. Creo que la imbricación de la temática reproductiva con la referencia a Johnny cogió su fusil ofrece una lectura muy interesante desde el concepto de alteridad de Simone de Beauvoir. En Johnny cogio su fusil Dalton Trumbo nos cuenta la historia de un joven, Joe, que tras una deflagración en la guerra queda reducido a un torso sin ningún tipo de contacto con el mundo. Sin extremidades y sin la mayor parte de su rostro, Joe no puede comunicarse y, por lo tanto, parece haberse reducido un vegetal, físicamente vivo pero con muerte cerebral. Sin embargo, la mente de Joe es completamente funcional. La mujer, desde la perspectiva de Beauvoir, no sería un sujeto completo, como en el caso de Joe. En el juego del reconocimiento el hombre se ha constituido como sujeto y ha relegado a la mujer a la categoría de otro, una suerte de hombre castrado encerrado dentro de su perspectiva, como Joe está encerrado dentro de su cuerpo. Pero así como Joe está realmente mutilado, serían las características femeninas las que mutilarían a la mujer, encerrándola dentro de la condición femenina. El discurso androcéntrico considera que la sexualidad femenina, y de forma sustancial el hecho reproductivo privan a la mujer de los elementos para constituirse en sujeto, relevándola a un otro dependiente del hombre. Si pensamos en Joe como una conciencia (sujeto) limitada por sus carencias físicas (situación), rápidamente podemos ver aquí el esquema *beauvoriano* de sujeto situado: en principio todos los seres humanos somos libres, pero nuestra situación particular hace que tendamos a una caída en la facticidad y nos convirtamos en objetos. Del mismo modo la mujer es un sujeto libre, pero su situación, el mundo de los hombres, hace que se convierta en un objeto, en este caso destinado a la reproducción y al ámbito de los cuidados. De esta manera, la reproducción dentro del patriarcado sería una cárcel íntima para la mujer de la misma forma que lo es su cuerpo para Joe.

Figura 5. *Johnny cogió su fusil*. Obra de Pepa Arróniz.

La docente BG elige al artista Graham Bell, y su reflexión es la siguiente: “Elijo a este artista transgénero porque su cuestionamiento del género forma parte de su vida cotidiana y en sus obras relaciona aspectos tan actuales como las redes sociales, o más minoritarios como la cuestión espiritual dentro del transgenerismo u otras opciones y posicionamientos actuales, o la cuestión ecológica, entre otros temas. Me gusta el hecho de que utilice su cuerpo en el cuestionamiento que hace del género, y como se enlazan lo biológico y lo político. También

veo interesante el acercamiento a lo religioso y espiritual desde su identidad de género pues impacta más y a la vez se apropia de esas facetas y expresiones humanas (como es la religión) que a ciertas minorías (LGTB) le han sido apartadas cuando no enfrentadas y/o desde donde se les ha perseguido. La imagen de Facebook también me parece oportuna e interesante, haciendo una crítica al lugar de las redes sociales y dejando asomar la cara de una persona a través de un libro, reivindicación de estos dos aspectos que van quedando relegados desde la aparición de las redes sociales. Las imágenes que vemos en la obra *Memory palace* me parece en estos momentos pandémicos más actual. Aparece en primer lugar una imagen de los cuatro puntos cardinales y la obra parece referirse al aspecto de destrucción ecológica en todo el planeta, nos señala la vinculación con la naturaleza y aparecen unas especies, seguramente haciendo referencia a su extinción.”

Figura 6. *Memory Palace*. Obra de Graham Bell Torrado.

La docente LG ha elegido la exposición de Carme Vidal titulada *Paisatges de l'ànim (Paisajes del ánimo)*, de la que saca las siguientes conclusiones: “7 obras relacionadas con una

geografía bañada en la intimidad, con colores densos y profundos que esconden o que dejan ver, según se mire, la sensibilidad de unos cuerpos bañados por elementos naturales como son el paisaje del mar, el agua, la arena, los cielos “descubiertos”, cielos “encapotados”, la sencillez de lo natural... De entre todos los artistas que aparecen en Museari, y después de haber visto la mayoría de exposiciones hasta ahora desconocidas para mí, me llamó la atención la obra de Carmen Vidal. No sé muy bien por qué. La intensidad de sus colores, la naturalidad, la manera de ilustrar sus conocimientos, sus sentimientos, partiendo como base de lo natural, de lo cercano, de la sencillez de lo sencillo... Es un aprendizaje diferente, guiado, en el que la artista nos guía y nos ayuda a observar lo que está delante de nuestros ojos, sin ir más allá: la simplicidad de lo natural, la transparencia de los colores claros que nos permite ver la delicadeza y fragilidad de los cuerpos, del alma, su intimidad; la frustración y el miedo que se esconden tras los colores más oscuros y tras los elementos del paisaje sin dejarse ver, en la oscuridad, en el miedo, sin aliento; la turbidez y la duda de unos sentimientos plasmados en los colores degradados. A través de la educación artística, y pudiendo apoyarnos en las nuevas tecnologías, tenemos la oportunidad de acercarnos a nuestro alumnado para hacerles llegar la realidad en la que vivimos, educarles en la diversidad afectivo-sexual y de género, en el respeto, la educación, la equidad... con el fin de romper complejos y cohibiciones, con el fin de hacerles sentir, de darles a conocer o “recordarles” que existen unos derechos humanos los cuales “son los mismos los tuyos que los míos.”

Figura 7. *Paisatge amb arbre i casa*. Obra de Carme Vidal.

La profesora MR ha elegido la exposición de Randomagus, de la que saca las siguientes conclusiones: “A través de sus obras, Randomagus nos ofrece collages combinando el blanco y negro con colores llamativos. Su principal reclamo a través de las obras que comparte es romper con los estereotipos de género que impone la sociedad. En las diferentes piezas se observan hombres abrazados o posando cubiertos de flores y rodeados de animales. ¿Qué me transmiten estas obras? Mi primer pensamiento al verlas es el contraste entre lo clásico y estático, como es el blanco y negro, con la naturaleza viva y colorida. Esto, llevado a la vida real, me transporta a la lucha de las personas por su naturaleza, por ser como les apetezca ser, a pesar de lo impuesto. Viendo estas obras me viene a la mente otra pregunta: ¿por qué debemos seguir atendiendo a los estereotipos de género hoy en día? Es cierto que cada vez hay una mayor libertad para ser como somos, pero también es cierto que cuando una persona rompe con las características *básicas* de su género sigue habiendo sorpresa e incluso rechazo. No podemos permitirlo, cada persona debe ser como quiera ser sin necesidad de dar explicaciones. ¿Por qué un hombre debe actuar como un hombre? ¿Qué quiere decir

PANORAMAS

2021

15 AL 18 JUNIO
UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA/ESPAÑA

VIII simposio internacional
de innovación en medios
interactivos

#20. ART

8vo. Balance-Unbalance
arte+ciência x tecnologia =
medioambiente/
responsabilidad

actuar como un hombre? Imagino que estas obras, al igual que cualquier otra muestra de arte, despiertan en cada persona unos pensamientos y reflexiones diferentes. Desde mi punto de vista, este es uno de los motivos principales por los que utilizar la educación artística como punto clave para cambiar la sociedad. El arte invita a la reflexión y la reflexión a la actuación. Como docentes, tenemos la posibilidad y el deber de fomentar la reflexión. Pero también la obligación de fomentar la autoestima de nuestro alumnado así como recordarles que todos somos diferentes y únicos. Respétate a ti, quíérete tal y como eres y muéstrate sin miedo al mundo. Respeta a los demás, su forma de ser y de sentir. Eso es lo que me transmite este artista y sus obras: respeto y tolerancia, lucha y valentía. Sé como quieras ser.”

Figura 8. *Learning to fight*. Obra de Randomagus.

De los testimonios del profesorado al *feedback* con los artistas

Una de las mayores satisfacciones que conlleva Museari es la posibilidad de compartir experiencias con artistas. Resulta impresionante poder preparar cada exposición, conocer su opinión respecto a los museos virtuales, decidir aspectos vinculados al montaje y la difusión,

compartir experiencias. La experiencia hasta ahora ha resultado siempre muy positiva. Y la relación con cada artista no termina en el momento que finaliza su exposición temporal, ni mucho menos. Seguimos en contacto. Establecemos una relación que perdura. Y uno de los elementos que utilizamos para compartir experiencias con el conjunto de artistas es precisamente la actividad educativa que llevamos a cabo con el profesorado.

Preservando siempre la identidad y el anonimato de las personas que participan en las actividades de formación del profesorado, le pasamos a cada artista los comentarios que han hecho sobre sus obras, de modo que establecemos un vínculo muy enriquecedor entre artistas y docentes. Resulta muy gratificante para quienes participan con sus creaciones en Museari que un tiempo después les llegue un email con comentarios y opiniones sobre sus obras, teniendo en cuenta que no se trata de especialistas en arte, sino que son profesores de diversas especialidades.

Pensamos que con esta labor de difusión estamos ampliando las perspectivas de difusión de la obra de los artistas de Museari, ya que cuando los cursos se imparten online, puede haber un feedback con profesorado de todo el mundo. Es importante formar al profesorado en cuestiones de arte, y más si tenemos en cuenta que gracias a Museari y a las obras expuestas estamos favoreciendo un mayor respeto por la diversidad y los colectivos LGTB.

Referencias

Azevedo Junqueira, S. R. (2016). Diversidade, Educação e Religião. *Revista Plurais Virtual*, 6 (2): 282-298.

Balló, J. (2000). *Imatges del silenci. Els motius visuals al cinema*. Barcelona: Empúries.

Butler, J. (2006). *Deshacer el género*. Barcelona: Paidós.

Caeiro Rodríguez, M. y Muñiz de la Arena, M. A. (2019). La cognición expresiva como experiencia de relación del arte y la ciencia en la educación preuniversitaria. *Artnodes*, 24: 142-154. doi: <http://dx.doi.org/10.7238/a.v0i24.3259>

De Piero, J. L. y Narvaja, M. E. (2018). Representaciones de género en comentarios digitales en dos Fan Page de Facebook. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 16(2), 759-775. doi: <https://doi.org/10.11600/1692715x.16208>

Éribon, D. (2014). *La société comme verdict. Classes, identités, trajectoires*. Paris : Flammarion.

Foucault, M. (2011). *Historia de la sexualidad I: la voluntad del saber*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

Giroux, H. (2013). When Schools Become Dead Zones of the Imagination: A Critical Pedagogy Manifesto, *Truthout*.

Huerta, R. (2016). *Transeducar. Arte, docencia y derechos LGTB*. Barcelona-Madrid: Egales.

Huerta, R. (2017). Propuesta educativa de Museari.com. Un museo online de arte contemporáneo para la defensa de los derechos humanos y la diversidad sexual. En *Con la red / En la red: creación, investigación y comunicación cultural y artística en la era internet*. Granada: Universidad de Granada, 578-595.

Huerta, R. (2019). *Arte para primaria*. Barcelona: UOC.

Huerta, R. (2020). *Arte, género y diseño en educación digital*. València: Tirant lo Blanch.

Huerta, R. (2021). *La imagen como experiencia*. Madrid: McGraw-Hill.

Huerta, R. y Alonso-Sanz, A. (eds.) (2015), *Educación artística y diversidad sexual*, València, Publicacions de la Universitat de València.

Huerta, R. y Navarro Espinach, G. (2016). Museari: An Online Museum about Sexual Diversity. En G. P. Monaco (ed.) *Museum Education and Accessibility: Bridging the Gaps. Proceedings*. Washington: ICOM-CECA, 145-149.

Martínez Luna, S. (2016). Entre-en-medios del arte y la educación: Colaboraciones, experimentalismo, interdisciplinariedad. *Artnodes*, 17: 15-23. doi: <http://dx.doi.org/10.7238/a.v0i17.2956>

Monreal R. y Fernando J. (2019). Arcontes digitales y artistas re-colectores. Poéticas de archivo en el entorno de las humanidades digitales. *Artnodes*. 23: 89-95. doi: <http://dx.doi.org/10.7238/a.v0i23.3228>

Moreno Candel, F. (2018). Diversidad sexual a través de la Educación Artística. Práctica en la Escuela de Arte y Superior Fernando Estévez de Tenerife. *Pulso. Revista de Educación*, 41, 85-103.

Motta, C. 2013. (Im)partial (im)possibilities, *e-flux*, 44: 1-9.

Nava-Preciado, J. M. y Méndez-Huerta, M. (2019). Adolescentes y derechos humanos: una aproximación a su ejercicio efectivo en la escuela. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 17(1), 285-299.

doi: <https://dx.doi.org/10.11600/1692715x.17117>

Patiño, A. (2017). *Todas las pantallas encendidas. Hacia una resistencia creativa de la Mirada*. Madrid: Fórcola.

Petry, M. (2007). Hidden Histories: the Experience of Curating a Male Same Sex Exhibition and the Problems Encountered. *International Journal of Art and Design Education*, 26 (1): 119-128.

Planella, J. (2014). *El oficio de educar*. Barcelona: UOC.

PANORAMAS 2021

15 AL 18 JUNIO
UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA/ESPAÑA

VIII simposio internacional
de innovación en medios
interactivos

#20. ART

8vo. Balance-Unbalance
arte+ciência x tecnologia =
medioambiente/
responsabilidad

Pié, A. (2009). De la teoría queer i les altres maneres de pensar l'educació. *Temps d'Educació*, 37, 253-270.

Rajal, C. (2018). Museos portátiles. Una experiencia desde la educación artística no formal para deconstruir la historia del arte y repensar el museo. *Pulso. Revista de Educación*, 41, 49-67.